

Soliq va boshqa majburiy to'lovlarda huquq bo'yich qarzdorlikni kamaytirish masalasi

Пулатов Хасанжон Иброхим угли

Сергели тумани иио фмб тергов булими катта суриштирувчиси капитан

Annotatsiya: Maqola soliq va boshqa majburiy to'lovlar bo'yicha qarzdorlikni kamaytirish yo'llariga bag'ishlangan bo'lib, qarzdorlikni majburiy undirish mexanizmidagi o'zgarishlar va takomillashtirish masalalari atroflicha yoritilgan. Tadqiqot natijasida tegishli xulosalar shakllantirilib, ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: soliq qarzi, qarzdorlik, majburiy undirish, soliq ma'muriyatchiligi, Soliq kodeksi, imtiyozlar, soliq to'lovchi, soliq majburiyati, tadbirkorlik subyektlari.

O'zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti daromadlarining asosiy qismi aynan soliqlar va yig'implar hisobidan shakllanadi. Mamlakatimizda mustaqillik yillarida amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlar natijasi o'laroq byudjet daromadlarining samarali shakllanishiga erishildi, pirovardida davlatimiz o'z oldiga qo'ygan muhim vazifalarni amalga oshirish hamda ko'zlangan marralarni zabt etish maqsadlarini ro'yobga chiqarish uchun zarur shart-sharoitlar yaratildi. Yurtimizda olib borilayotgan islohotlar samarasini yana-da oshirish, davlat va jamiyatning har tomonlama va jadal rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish, mamlakatimizni modernizatsiya qilish hamda hayotning barcha sohalarini liberallashtirish bo'yicha ustuvor yo'nalishlarni amalga oshirish maqsadida 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi ishlab chiqildi. O'tgan davr mobaynida Harakatlar strategiyasida rejalashtirilgan Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish borasida ham bir qator ustuvor yo'nalishlar belgilangan bo'lib, ularni amalga oshirish maqsadida har yili Davlat dasturlari doirasida keng ko'lamli islohotlar olib borilmoqda. So'zimizning isboti sifatida yaqin vaqt ichida quyidagi amalga oshirilgan samarali ishlarni alohida ta'kidlab o'tish o'rinlidir:

- * soliq ma'muriyatchiligi sifati va samaradorligini yaxshilash, tadbirkorlikni rivojlantirishga ko'maklashish maqsadida soliqqa tortishni takomillashtirish;
- * soliq yukini kamaytirish va soddalashtirish, shu asosda ishlab chiqarishni va soliqqa tortiladigan bazani kengaytirish;
- * soliq ma'muriyatchiligi va nazoratini tashkil etish tartibi va metodologiyasini tubdan takomillashtirish, ushbu tizimni ilg'or xalqaro standartlar talablariga muvofiqlashtirish;
- * «xufyona iqtisodiyot» salmog'ini iqtisodiy usullarni ishlatgan holda qisqartirish;
- * qo'shimcha imkoniyat va manbalar hisobidan byudjet defitsitini kamaytirish;* byudjet mablag'laridan samarali foydalanish tizimini yana-datakomillashtirish;
- * byudjetlararo munosabatlarni takomillashtirish va mahalliybyudjetlarning yuqori turuvchi byudjetlarga bog'liqligi darajasini qisqartirish;
- * samarali soliq ma'muriyatchiligini yo'lga qo'yish;
- * Soliq kodeksining yangi tahririni ishlab chiqish;
- * soliq islohotlarini amalga oshirish davrida iste'mol mahsulotlarinarxining barqarorligini va inflyatsiya darajasi prognoz ko'rsatkichlaridanoshmasligini ta'minlash;
- * soliq va bojxona imtiyozlarini bosqichma-bosqich bekor qilish;
- * to'lovga qobiliyatsizlikni hal qilish masalalarini takomillashtirish kabi amalga oshirilgan ishlarni sanab o'tishimiz mumkin.

Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar soliqlar va yig'implarning belgilangan muddatda, to'liq hajmda tushishiga, byudjet va maqsadli jamg'armalarning xarajat qismini o'z vaqtida moliyalashtirishga, pirovard natijada esa vatan ravnaqi va aholi turmush darajasining yana-da yaxshilanishiga xizmat qiladi.

O'z navbatida, ushbu mablag'larning belgilangan muddatda va to'liq hajmda tegishli byudjet va maqsadli jamg'armalarga kelib tushmasligi, davlatning ma'lum davr uchun belgilangan vazifalarni amalga oshirilishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Bu o'rinda soliq

to'lovchilar va davlat oldida majburiyatni bajarmaslik yoki "qarz" degan tushunchasi paydo bo'ladi. Qonunchilikda majburiyat tushunchasiga ta'rif berilishicha, fuqarolik huquqiy munosabatda bir shaxs (qarzdor) boshqa shaxs (haqdor) foydasiga muayyan harakatni amalga oshirishga, mol-mulkni topshirish, ishni bajarish, xizmatlar ko'rsatish, pultolash va hokazo muayyan harakatdan o'zini saqlashga majbur bo'ladi, haqdor esa qarzdordan o'zining majburiyatlarini bajarishni talab qilish huquqiga ega bo'ladi. Shundan xulosa qilinadiki, soliq to'lovchilarning davlat oldida pul to'lash majburiyatini to'liq yoki qisman bajarmasligi soliqlar va yig'implardan qarzdorlikning paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Soliq to'lovchining muayyan soliq yoki yig'imni to'lash, mavjud soliq qarzini uzish majburiyati belgilangan soliqlar va yig'implarni o'z vaqtida hamda to'liq hajmda hisoblab chiqarish va to'lash majburiyati hisoblanadi. Soliq majburiyatini ta'minlashning qonunchilikda belgilangan bir nechta usullari mavjud.

- bank kafolati;
- mol-mulk garovi;
- kafillik;
- soliq to'lovchining mol-mulkini xatlash;
- bankdagi hisobvaraqlar bo'yicha operatsiyalarning to'xtatilishi;
- penya

Hisoblab chiqarilgan (hisoblangan) va belgilangan muddatlarda to'lanmagan soliqlarning, shu jumladan ular bo'yicha bo'nak va joriy to'lovlarning summalari, shuningdek Soliq kodeksida belgilangan muddatda to'lanmagan moliyaviy sanksiyalar va penyalar soliq qarzi deb e'tirof etiladi. Soliq majburiyatining bajarilishini ta'minlash usullari yordamida majburiyat bajarilmagan taqdirda ya'ni, soliq qarzi to'lanmasa, mamlakatimizda soliqlar va yig'implardan bo'lgan qarzdorlikni qonunchilikda belgilangan me'yorlar asosida majburiy tartibda undirish choralari qo'llaniladi. Amaliyotda soliq qarzini majburiy tartibda undirish choralariidan tashqari ayrim hollarda soliq to'lovchilarni qo'llab quvvatlash maqsadida ularning soliq qarzidan qisman, to'liq voz kechish, hisobotlarini kechiktirib topshirishga ruxsat berish va to'lash muddatlarini kechiktirish

kabi imtiyozlar va imkoniyatlar berish holatlari ham uchrab turadi. Bunga misol tariqasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 27 iyulda qabul qilingan "Tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5490-son Farmoniga asosan 2018 yil 1 aprelga qadar yakka tartibdagi tadbirkor maqomini yo'qotgan jismoniy shaxslarga va 2018 yil 1 apreldan moliyaviy-xo'jalik faoliyatini amalga oshirmayotgan (shu jumladan, faoliyatini vaqtincha to'xtatgan) yakka tartibdagi tadbirkorlarga va davlat ro'yxatidan o'tmasdan tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanganligi uchun bir yillik qat'iy belgilangan soliq summasi hisoblangan jismoniy shaxslarga mavjud bo'lgan qat'iy belgilangan soliq va ushbu qarzdorlik uchun hisoblangan penyalar bo'yicha qarzdorlikni, shuningdek, moliyaviy jarimalar va sud xarajatlari (sud chiqimlari bundan mustasno) bo'yicha hisoblangan qarzdorlikni hisobdan chiqarilganligini, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 19 martdagi "Koronavirus pandemiyasi va global inqirozli hodisalarning iqtisodiyot tarmoqlariga salbiy ta'sirini yumshatish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5969 sonli hamda 2020 yil 3 apreldagi "Koronavirus pandemiyasi davrida aholi, iqtisodiyot tarmoqlari va tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5978 sonli Farmonlariga muvofiq tadbirkorlik subyektlari va iqtisodiyotning muhim tarmoqlariga berilgan manzilli imtiyozlar va imkoniyatlarni aytib o'tishimiz mumkin.

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tish lozimki, tadbirkorlik faoliyati sohasida muammolarni hal etish orqali biznesni rivojlantirish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etish, mamlakatga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish hamda tadbirkorlar huquqlari va qonuniy manfaatlarining kafolatli himoyasini ta'minlash maqsadida hamda pandemiyalar va global iqtisodiy inqiroz holatlariga sabab bo'luvchi vaziyatlar natijasida iqtisodiyot tarmoqlariga ularning salbiy ta'siri kuchaygan holatlarda soliq to'lovchilarda qarzdorlikning paydo bo'lishini, mavjud qarzdorliklarning ortib ketishini oldini olish, ularga yana-da yengilliklar yaratish maqsadida berilgan soliq to'lovchilarni ma'lum bir muddatga soliqlar va yig'implardan ozod qilish, soliq stavkalarini pasaytirish imtiyozlari hamda hisobotlar va deklaratsiyalarni taqdim etish, soliqlar va yig'implarni kechiktirib to'lash imkoniyatlarini amaldagi Soliq kodeksiga qo'shimcha moddalar kiritish, tegishli

moddalarga o'zgartirish yoki qo'shimchalar kiritish orqali belgilab qo'yilishi maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. O'ylaymizki, soliq to'lovchilarga yaratilayotgan sharoitlar, berilayotgan imtiyozlar va imkoniyatlar hamda qonun hujjatlarining takomillashtirib borilishi mamlakatimiz ravnaqida, tadbirkorlarimizning faoliyati barqarorligini ta'minlashda va xalqimiz turmush tarzini yana-da yaxshilashda o'zining ijobiy samarasini beradi, shuningdek soliq to'g'risidagi milliy qonunchiligimizning yana-da mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yana-da rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Soliq kodeksi.
3. O'zbekiston Respublikasining 2019 yil 30 dekabrda «O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida»gi O'RQ-599-son Qonuni.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 27 iyulda qabul qilingan "Tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish tizimini yana-da takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5490-son Farmoni